

İradə Köçərli

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu,
sənətşünaslıq doktoru, professor

UOT 78.01

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏNƏNƏVİ MUSIQISI

Annotasiya. Heydər Əliyev haqqında məqalə “Bəstəkarın yüksək amalı və vəzifəsi” adlı kitabça ilə tanışlıqla başlayır. Bu kitabça 1979-cu ilin 1 oktyabrında Ulu öndərin Azərbaycan bəstəkarları ilə görüşdəki çıxışının çap olunmuş mətnidir. Uzaqgörənliklə yazılmış və dərin fikirləri özündə cəmləyən bu çıxışı, Azərbaycan, ümumiyyətlə, musiqi mədəniyyəti haqqında gələcəyə ünvanlanmış proqram-çıxış, proqram-sənəd kimi qəbul etmək olar. Burada musiqişünas dəqiqliyi ilə Azərbaycan musiqisi, onun keçdiyi şərəfli yol tarixi inkişaf kontekstində baxılmış, musiqimizin bir sıra nəzəri, elmi, etik və estetik problemləri üzə çıxarılmış, bəstəkar və dövr, bəstəkar və millilik, ənənəvilik və novatorluq, beynəlmilətçilik və s. kimi global məsələlər konkret, dəqiq və ümumiləşdirmə məharəti ilə təhlil edilmişdir. Burada, eyni zamanda ifaçılıq sənəti, musiqi təhsili, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisi qarşısında duran vacib vəzifələr müəyyən edilmişdir.

Ardıcıl, məntiqi və sistemli şəkildə tərtib edilmiş bu çıxışın məzmunu onu deməyə imkan verir ki, Respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk illərdən başlayaraq, H.Əliyev bütün sahələrdə, o cümlədən musiqi mədəniyyəti sahəsində də, qarşısına görülməli işlər üzrə sanki bir proqram – ali ideyalar, böyük məqsədlər qoymuş və həmin ideya və vəzifələri bütün fəaliyyəti boyu ardıcıl olaraq həyata keçirmişdir və bu baxımdan, musiqi tariximizin çağdaş mərhələlərinin, hadisələrinin doğru yola istiqamətlənməsində H.Əliyevin rolu çox böyük olmuşdur.

Açar sözlər: Heydər Əliyev, ənənəvi Azərbaycan musiqisi, KDQ, Novruz bayramı, aşıq sənəti, xalq mahnısı

Özət. Artıq Heydər Əliyevin bu məzmunlu çıxışından 45 ilə yaxın bir dövr keçir. İllər keçməsinə baxmayaraq çıxışda irəli çəkilən əsas müddəalar öz aktuallığını bu gün də itirməmişdir. Həmin çıxışdan bəzi fikirləri nəzərinizə çatdırmaq istərdik.

“Azərbaycan xalqı zəngin musiqi irsinə malikdir, biz folklor musiqisini nəzərdə tuturuq, o musiqini ki, xalq yaratmış və əsrlər, qərinələr boyu nəsildən-nəsilə ötürülmüşdür. Biz professional musiqini nəzərdə tuturuq, hansı ki, Azərbaycanda müqayisədə, yaxın dövrlərdə, əsrimizin əvvəlində yaranmışdır, lakin tarixən qısa bir müddət ərzində böyük və şərəfli yol

keçmişdir və indi müasir professional incəsənətin çox yüksək bir səviyyəsində durur. Sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin əsası, bazası - budur. Sizin geniş istifadə etməli olduğunuz münbit material – budur”.

Bu sözlər dünən üçün, bu gün üçün, gələcək üçün deyilmiş sözlərdir, gələcək nəsillərə verilən tapşırıq-nəsihətdir. Bəstəkarlara ünvanlanmış bu fikirlər hər bir musiqi sənətkarı üçün bir nümunədir və onların yaradıcılıq qayəsinə çevrilmişdir. Çünki məhz bu yolla istiqamətlənmə Azərbaycan musiqisinin əbədi yaşarılığına təminat vermişdir.

“Bəstəkarın ustalığı, onun yüksək professionalizmi ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan xalq musiqisi, milli melodiyalar, Azərbaycan folkloru əsasında toplanmış sərvətləri istifadə edərək bütün janrlarda fundamental əsərlər yaratsın” – deyən, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığını mədəni irsimizin ən zəngin qatlarından biri kimi qəbul edən və dəyərləndirən H.Əliyev bu sərvətlərdən səmərəli istifadə olunmasının vacibliyini, yeni əsərlərin milli zəmində yaranması zərurətini bir daha vurğulamışdır. F.Əmirovun və Niyazinin məşhur simfonik muğamlarına toxunan H.Əliyev demişdir: “Bu əsərlərin əsasında bizim qədim muğamlarımız durduğu halda, onlar nə qədər peşəkarcasına yazılmış, xalq melodiyaları necə yaradıcı surətdə istifadə olunmuş, folklor və müasirlik necə də bacarıqla, üzvi sürətdə sintezləşdirilmişdir. Fikrimizcə, sizin getməli olduğunuz yol – budur. Bu zəmin əsasında əsərlər yaranarsa, onlar çox qabarıq milli formaya, milli koloritə malik olacaq, özündə Azərbaycan musiqisinə xas olan səciyyəvi çalarları daşıyacaqdır” – çox dəqiq, aydın və müdrikcəsinə deyilmiş sözlərdir.

Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövr Azərbaycanın həm siyasi-ictimai, həm də mədəni həyatında yüksəliş mərhələsi olaraq tarixə daxil olmuşdur. Bu dövrdə müxtəlif musiqi festivalları, müasir musiqi, caz musiqisi, klassik musiqi, xalq musiqisi və s. üzrə konsert proqramları, musiqi problemlərinə həsr olunmuş çoxsaylı konfrans və seminarlar, Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimləri – bəstəkar, ifaçı, xanəndə, aşıqlara dövlət orden və medalları təqdim edilmiş, fəxri adlar, fərdi təqaüdlər verilmiş, tarixi hadisəyə çevrilən yubiley tədbirləri keçirilmişdir.

Bu illərdə bütün sahələr üzrə, o cümlədən, musiqi sahəsində də dirçəliş, genişmiqyaslı canlanma baş verir, bir sıra mühüm ictimai-mədəni, siyasi hadisələr həyata keçirilir. 1970-ci illərdən başlayaraq, Azərbaycan milli-mədəni irsin öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği məsələlərində keyfiyyətə yeni bir mərhələ başlayır, gənc nəslin milli ruhda tərbiyə olunmasında folklorun rolu genişləndirilir. Çünki, ulu öndərin özü “Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında, xalqımızın fəaliyyətində formalaşmışdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət, həqiqi millət ola bilməz.”¹ düşüncəsi ilə

¹ T.Paşazadə. Heydər Əliyev və Azərbaycan xalq yaradıcılığı. Avtoreferat. Bakı-2018. S. 8

yaşayırdı və bu düşüncə, onun milli-ideoloji və milli-mənəvi quruculuq siyasətinin əsasında dayanırdı.

1970-ci ildə ADK “Azərbaycan xalq musiqisi” kafedrası nəzdində çoxdan gözlənilən “Xalq musiqi Kabineti” təşkil olunur və musiqi həyatında bir hadisəyə çevrilir. Müxtəlif bölgələrə folklor ekspedisiyaları bərpa olunur, musiqi nümunələri toplanır, nota salınır, elmi-nəzəri konfranslar keçilir və elmi tədqiqat işləri yazılır. Bu dövrlərdə AMEA Mİİ-nun “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” şöbəsinin fəaliyyəti də xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Demək olar ki, şöbənin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın əksər bölgələrinə ekspedisiyalar təşkil olunur, zəngin musiqi materialı, ifaçılar, alətlər haqqında qiymətli məlumatlar toplanır. Bu fəaliyyətin nəticəsində, Ə.İsazadə və N.Məmmədovun “Azərbaycan xalq mahnıları və oyun havaları” toplusunun 2 cildi (1974, 1984), eyni zamanda, S.Rüstəmovun 2 cildlik “Azərbaycan xalq mahnıları” topluları (1981, 1983), B.Hüseynlinin “Azərbaycan instrumental xalq rəqs musiqisi” (1981), “Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyası” (7 cild) və s. not yazıları çapdan çıxır və etnomusiqişünaslıq sahəsində yeni inkişaf mərhələlərinə yol açır. Muğam və aşığı sənəti, xalq mahnı və rəqs yaradıcılığı, mərasim musiqisi və s. haqqında sambalı elmi-tədqiqat işləri yazılır. (M.S.İsmayılov, Ə.Eldarova, R.Zöhrabov, R.Məmmədova, S.Fərhadova, T.Məmmədov və b.)

1997-ci ildə Azərbaycanın mədəni-ictimai həyatında çox mühüm bir hadisə baş verir. Həmin il Heydər Əliyev KDQ-un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında fərman imzalayır. Məlum olduğu kimi, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanı uzun müddət yasaq qoyulmuş mövzulardan biri olmuşdur. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, tarixini və qəhrəmanlıq mübarizəsini, bahadırlıq ruhunu, milli birlik ideyasını, qədim türk bədii təfəkkürünü və s. özündə cəmləşdirdiyi üçün uzun müddət öyrənilməsinə qadağa qoyulmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin güclü iradəsi, tükənməz əzmi sayəsində bu yasaq aradan qaldırılmışdır. Yubiley tədbirində H.Əliyev aşağıdakı sözləri söyləmişdir: “Biz fəxr edirik ki, “Kitabi Dədə Qorqud” kimi böyük tarixi abidəmiz var. Biz fəxr edirik ki, Dədə Qorqud övladlarıyıq. Biz fəxr edirik ki, Dədə Qorqud elində yaşayıyıq... Yeni ilə, yeni minilliyə biz Qorqud bayrağı altında, Qorqud evladları kimi, Qorqud mənəviyyatını yaşadan insanlar kimi qədəm qoyuruq”. Böyük məna kəsb edən, şüar tipli bu fikir, hər bir azərbaycanlı üçün, böyük fəxrlə, tariximizi, vətənimizi, elm və mədəniyyətimizi qorumağa, irəliyə doğru aparmağa borclu olan gənc nəsillərə örnək, çağrı anlamı daşıyır.

Qeyd edək ki, hər bir xalq epik mədəniyyəti ilə öyünür və qürur hissi keçirir. Azərbaycan xalqı da özünün saysız-hesabsız dastan, rəvayət, nağıl və hekayətləri ilə zəngin olan bir xalqdır. Xalqın bu tükənməz sərvətinə – epik yaradıcılığına “fəxrlə” böyük qiymət verən Heydər Əliyev bu sözləri

söyləmişdir: “...xalqın istedadı, onun yaradıcılıq dühası “KDQ”, “Koroğlu” və başqa epik əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə təcəssüm tapmışdır.”

Bu illərdə “Ana kitabımız” olaraq dəyərləndirilən “KDQ”un alimlər tərəfindən araşdırılması yeni elmi istiqamətin – qorqudsünaslığın, o cümlədən musiqi qorqudsünaslığının yaranması və inkişafına imkan yaratmışdır. Dədə Qorqud havalarının və musiqi dilinin ən yeni elmi-nəzəri təhlil metodları ilə bərpa edilməsi cəhdləri baş tutmuş, ozan mədəniyyəti, Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin musiqili rəmzi, qədim çağların sehri “səs ideali”nin¹ (Bax K.Dadaşzadə.) əks-sədası olan qopuz aləti və dastanda adları çəkilən digər musiqi alətləri haqqında böyük əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar əldə edilmişdir. Bunun nəticəsində xalqımızın qədim musiqi mədəniyyəti, düşüncə və təfəkkür tərzini və s. haqda mühüm elmi dəlillər əldə etmək mümkün olmuşdur. Z.Səfərovanın “Kitabi-Dədə Qorqudun musiqi dünyası” kimi mühüm elmi-tədqiqat işi yaranmış, F.Xalıqzadə “Kitabi-Dədə Qorqud”un musiqi sözlüyü”, K.Dadaşzadə “Musiqi Qorqudsünaslığı: reallıq və perspektivlər”, “Bozoxu” havasının tarixi morfologiyasına dair” və s. mövzuları üzrə araşdırmalar aparılmış və əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir. Musiqişünas S.Ağayeva elmi tədqiqat işlərində qopuz alətinin Azərbaycan sazının prototipi olduğunu sübuta yetirmiş, S.Abdullayeva və b. dastanda adı çəkilən bir sıra qədim çalğı alətlərini çağdaş orqanologiya elm sahəsi baxımından tədqiq etmişlər.

Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq həmin illərdə çoxdan gözlənilən “Dədə Qorqud” filmi ərsəyə gəlmişdir. Filmin musiqisini görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlu yazmışdır. Həmin filmə yazılmış “İncə bellim” mahnısı hamı tərəfindən sevilərək xalq arasında geniş yayılmışdır. Mahnının populyarlıq qazanmasının əsas səbəbi isə odur ki, havanın qulaq oxşayan gözəl melodiyası xalqımızın arxaik intonasiya edilmə, milli səs-məqam özəlliklərinə söykənir və qədim oğuz türklərinin məğrur izlərini, ulu çağların “qeybdən xəbər verən” sirli sədalarını göz önündə canlandırır. Aşağı enən kvarta çərçivəli (friqik səslənməli – mayənin əskilmiş üst aparıcı tonlu) “musiqi addımları” (“Başım baxtı, evim taxtı, sevgilim” - Anar) sanki hər bir kəsi öz qanadlarında qədim dövrlərin səs məkanına kökləyir.

Heydər Əlievin Aşıq sənətinin qorunması, inkişafı və təbliğində də ölçüyəgəlməz xidmətləri olmuşdur. 1972-ci ildə Heydər Əliyev Aşıq Ələsgərin 150-illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Yubiley çox yüksək səviyyədə və böyük təntənə ilə keçirilmiş və respublikamızda ümumxalq bayramına – böyük ictimai-mədəni hadisəyə çevrilmişdir. Qeyd edək ki, sərəncamın əhəmiyyəti təkcə yubileyin

¹ K.Dadaşzadə. Saz alətinin tarixi-semantik funksiyalarına dair. Türksöylü xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. VII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2013.

keçirilməsi ilə bitməmişdir. Aşıq Ələsgərin yubileyi haqqında sərəncam, həm də Qərbi Azərbaycanın – İrəvan, İrəvan çuxuru, Göyçə mahalı, Zəngəzur və s. kimi tarixi Azərbaycan torpaqlarının mədəni irsinin toplanması, nəşri, öyrənilməsi işinə güclü təkan olmuş, Göyçə aşıq mühiti nümayəndələrinin – ustad aşıqlar – Misgin Abdal, Ağ Aşıq, Növrəs İman, Aşıq Məmmədhüseyn və digərlərinin yaradıcılığının da öyrənilməsinə imkan yaratmışdır. [2;4;5] Onu da qeyd edək ki, H.Əliyevin Aşıq Ələsgərin 175-illik yubileyinin keçirilməsi haqqında da 1997-ci il sərəncamı vardır. Bu sərəncamlar ulu öndərin aşıq sənətinə, ilk növbədə, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgər yaradıcılığına verdiyi dəyərin göstəricisidir. 1981-ci ildə isə Aşıq Alının 180 illik yubileyi, 2003-cü ildə isə Aşıq Şəmşirin 110 illiyi ilə bağlı yubileyinin keçirilməsi haqqında da sərəncamlar imzalanıb və həyata keçirilib.

Ümumiyyətlə, 1970-80-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif kənd və qəsəbələrində saz məktəbləri, aşıq ansamblları, aşıq muzeyləri, aşıq sənətinə həsr edilən çoxsaylı televiziya verilişləri (Elin sazı – elin sözü, Ozan və s.), o cümlədən dastan axşamları, “Qurbanı saz bayramı” (Cəbrayıl, 1978), “Bayatı bayramı” (Laçın, 1979), “Koroğluya qayıdaq” adlı aşıq gecələri (Respublika sarayı, 1982) təşkil olunub. Bu sadalananlar aşıq sənətinin inkişafında önəmli rol oynayıb, dünya miqyasında tanınmasına yol açıb.

Həmin illərdə folklor bayramları, xalq musiqi yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirlər, “İrs” folklor ansambli, “Çeşmə” folklor teatrı (Gəncə) və s. yaradılıb. Heydər Əliyev tərəfindən “Dövlət rəqs ansamblının 30 illik yubileyi”nin (2001), “Cabbar Qaryağdının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında” (2001), “Xan Şuşinskinin 100 illik yubileyinin (2001) keçirilməsi haqqında” sərəncamlar imzalanıb və həyata keçirilib. H.Əliyev özü bu haqda demişdir: “Bu yubileylərin keçirilməsində məqsəd həmin şəxslərin özlərinin yada salınmasından çox, xalqın elminin, mədəniyyətinin, mənəviyyatının zənginliyini nümayiş etdirməkdir və indiki nəsilə, gələcək nəsillərə onlardan daha faydalı istifadə etmək üçün imkan yaratmaqdır”. Doğurdan da, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərinin yubileyləri ümumxalq tədbirlərinə çevirilir, bütöv bir zamanı əhatə edir, respublikamızın kənd və rayonlarında, ayrı-ayrı şəhərlərin müxtəlif təşkilat və müəssisələrində çoxlu sayda konfrans və mühazirələr, xatirə gecələri, konsert proqramları və bir çox başqa tədbirlər həyata keçirilir. Bu isə yubilyarın yaradıcılığının bir daha öyrənilməsi və tanıtılmasına, beləliklə də, mədəniyyətimizin inkişafına xidmət edən hadisələrə çevrilir.

Novruz bayramının dövlət səviyyəsində tədbir kimi keçirilməsi və Dövlət statusu alaraq (1991) Ümumxalq Bayrama çevrilməsi də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev bu haqda olduqca dərin və mənalı bir fikir söyləmişdir: “Novruz bayramı hər bir Azərbaycanlının qəlbinin bayramıdır”. Həqiqətən də, bu bayram, hətta yasaq qoyulduqda belə, gizli də olsa, hər bir evdə, hər bir “qəlb”də yaşanmış çox əziz bayramdır. Novruz

bayramlarında, eləcə də, yuxarıda adları çəkilən çoxsaylı folklor tədbirlərində daim xalqın sevdiyi melodiyalar səsləndirilib. Ənənəvi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin rəngarəng növ və çalarları bütün gözəlliyi ilə xalqımıza unudulmaz anlar yaşadıb: xoş avazlı, şən ovqatlı el mahnıları oxunub, şux rəqslər oynanıb, “Yallı gedilib”, muğam örnəkləri, aşıq havaları, milli çalğı alətlərimiz səsləndirilib, musiqili xalq tamaşaları göstərilib. Bu tədbirlər xalqımızın milli yaddaşını təzələyib, ruhuna qida verib və gələcək nəslin tərbiyəsində mühüm rol oynayıb. Bunlar indi də davam etdirilməkdədir. Bütün bunların nəticəsidir ki, indi bir sıra xalq yaradıcılıq nümunələri ilə yanaşı “Novruz bayramı” (2009), “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, eləcə də, “Azərbaycan muğam sənəti”, “Aşıq sənəti” (2009), “Azərbaycan tarı-Tarı ifaçılığı” və UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilib.

Yubiley tədbirlərində Heydər Əliyevin parlaq çıxışlarını vurğulamamaq mümkün deyil. Demək olar ki, çox vaxt yazılı mətndən imtina edən və şifahi nitqə üstünlük verən Heydər Əliyev, mövzu ətrafında hərtərəfli bilik, erudisiya, çevik təfəkkür tərz, fenomenal yaddaş nümayiş etdirirdi. O, çıxış zamanı məqamın, şəraitin diqqət etdiyi bir anda dəqiq, “düz yerinə düşən”, ağıllı, elmi cəhətdən əsaslandırılmış, heyrətamiz fikirlər söyləyir, keçmişin və bugünün tarixi hadisələrini qeyri-adi bir dəqiqliklə xatırlayır, ən mürəkkəb fikirləri belə sadə və aydın bir dildə çatdırırdı. “Heydər Əliyev konkret məsələlər üzərində düşünə-düşünə danışmağı, danışa-danışa nəticə çıxarmağı və müdrik ümumiləşdirmələr verməyi xoşlayır. Şifahi nitqin sonsuz improvizasiyası imkanını onun qədər məntiqli şəkildə idarə edən natiqə çox az-az hallarda təsadüf olunur”.¹

Daha bir mühüm faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, 2003-cü ildə (25 may) “Azərbaycan folklor nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” H.Əliyev tərəfindən imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində təqsidiq olunmuşdur. Bu qanun çərçivəsində qeyri-maddi mədəni irsin toplanması, folklor nümunələrinin hüquqi qorunması, istifadəsi prinsipləri tənzimlənmiş və bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Maraqlıdır ki, 2003-cü il oktyabrın 17-də isə BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə baş konfransı “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında Konvensiya” qəbul etmişdir. Buradan görünür ki, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı belə bir mühüm, tələyüklü məsələdə BMT-nin qərarlarını qabaqlamışdır.

Ölkəmizin elmi-ictimai həyatında çox böyük əhəmiyyət kəsb edən, Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinə, folklor yaradıcılığına göstərilən diqqətin nəticəsi olaraq 2003-cü ildə müstəqil fəaliyyət göstərən “Folklor İnstitutu” və İnstitut daxilində “Musiqi folkloru” şöbəsi, Folklor arxivi, Səsəyazma studiyası yaradıldı, “İrs” folklor ansambli da məhz bu İnstitut

¹ N.Xudiyev. H.Əliyev və Azərbaycan dili. 1997, s.225

nəzdində fəaliyyət göstərməyə başladı. (Onu da qeyd edək ki, yeni yaradılan müstəqil “Folklor institutu” hələ 1994-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və uzaqgörənliyi ilə yaranan - AMEA Nizami İnstitutu nəzdində “Folklor Sarayı” Elmi-mədəni mərkəzinin bazasında quruldu.)

Heydər Əliyev musiqi sənətinə xüsusi bir rəğbət bəsləmişdir: “Hər bir bədii əsər insanlara müsbət təsir göstərir – onların xarakterlərinin formalaşmasına, inkişaf etməsinə, mədəni səviyyəsinin artmasına böyük təsir göstərir. Amma musiqi vasitəsilə göstərilən təsir bütün o biri əsərlərin təsirindən yüksəkdir.”¹ Bu sözlər, həmçinin musiqi sənəti, ayrı-ayrı əsərlər haqda söylənilən, əsl musiqişünas mövqeyini xatırladan fikirlər həssas musiqi duyumuna, nəfis zövqə, musiqini intellektual səviyyədə qavrama qabiliyyətinə malik olan, dinlədiyi əsərlərin təsiri ilə ən ali hisslər yaşayan və bu hisslərlə mənən zənginləşən müdrik bir insandan xəbər verir.

Bütün bunlar ondan irəli gəlirdi ki, Heydər Əliyev özü xalqın içindən doğan, milli ruhda böyüyüb-başa çatan, xalqın milli-mənəvi dəyərlərini, təfəkkür tərzini özündə daşıyan bir şəxsiyyət olmuşdur. Son dövrlər – Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq tez-tez onun dediyi kəlamları, səs yazılarını dinləyirik. Onların arasında ulu öndərin oxuduğu “Küçələrə su səpmişəm” xalq mahnısı da vardır. Bu mahnı Azərbaycan xalqının yaratdığı ən ilhamlı, ən gözəl örnəklərdən biridir. Heydər Əliyev bu el havasını özünəməxsus şəkildə oxuyur: özünəgüvənlə, məğrur duruşuyla, özəl yorumuyla, eyni zamanda, böyük sevgiyə, “güclə sezilən” daxili bir kövrəkliklə və dərin ağılla – dərk etmə hissi ilə. Başqa bir səs yazısında isə onun oxuduğu “Alagöz” (C.Cahangirov) mahnısının sadalarını eşidirik. Ulu öndərin sevdiyi musiqi nümunələri içərisində “Sənsiz”, “Sevgili canan” (Ü.Hacıbəyli), “Sənə də qalmaz” (S.Rüstəmov), “Üzüyümün qaşının” (V.Adıgözəlov) adı çəkilir. Bunların hər biri artıq xalq mahnısı statusu qazanmış, hamı tərəfindən sevilən, milli musiqi ritm-intonasiyalarından doğan şedevr əsərlər sırasındandır. Bu səpkili mahnı və vokal nümunələrin H.Əliyev tərəfindən ifası və sevilməsi, deyildiyi kimi, Ulu öndərin yüksək musiqi zövqünün, dərin və həssas hisslərinin, xalqın yaratdığı sənət örnəklərinə verdiyi dəyərin bir daha bariz nümunəsidir.

Biz H.Əliyevin musiqi mədəniyyəti, xüsusilə, Ənənəvi Azərbaycan musiqisinin inkişaf etdirilməsi, təbliği yolunda göstərdiyi xidmətlərin kiçik bir hissəsini bir çıxış çərçivəsində əhatə etməyə çalışdıq. Çıxışımı Ulu öndərin daha bir dərin fikri ilə bitirmək istərdim: “Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın”. Həqiqətən də, bu fikrə əsaslanaraq, milli tərəqqiyə nail olmaq mümkündür və deyilənlər sübut edir ki, Heydər Əliyevin həyat salnaməsi xalqın inkişafı yolunda bir nümunə, bir örnəkdir.

¹ Talıbzadə Ü. Heydər Əliyev və musiqi. Heydər Əliyev və Azərbaycan incəsənəti. Bakı-2000, s. 38

Ədəbiyyat:

1. Abdullayev A. Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti. “Musiqi dünyası”/1-2/35, Bakı-2008
2. Heydər Əliyev-95. “Heydər Əliyev və folklor” mövzusunda elmi konfrans. M.İmanovun çıxışı, Bakı-1918
3. Köçərli İ. Heydər Əliyev və xalq musiqisi. H.Əliyevin 80 illiyi münasibəti ilə ADMİU Elmi konfransda çıxış. 2003-ci il.
4. Paşazadə T.A. Heydər Əliyev və Azərbaycan xalq yaradıcılığı, Bakı-2018
5. Qasımlı M. Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli-mənəvi intibahı. “Ozan”/ elm və sənət toplusu. VI buraxılış, Bakı-2022, s.3-14
6. Talıbzadə Ü. Heydər Əliyev və musiqi. Heydər Əliyev və Azərbaycan incəsənəti. Bakı-2000, s. 38

I. Kocharly

Heydar Aliyev and Azerbaijani traditional music

Key words: Heydar Aliyev, Azerbaijani traditional music, KDG, folk song, ashug art, Novruz holiday

The article deals with the occasion of the 100th anniversary of Heydar Aliyev. Information is provided about the contents of the booklet "The Composer's Higher Purpose and Duty", which is the text of H. Aliyev's speech in 1979, in the article. Besides this, H. Aliyev's great contributions to the field of art, especially to ashug art, musical folklore, folk holidays, and generally, traditional Azerbaijani music during his leadership are mentioned. Anniversaries of famous musicians, various events and their role and historical importance in the cultural and social life of the people are discussed in the article. At the same time, the effect of the signing of the State Law on "Legal Protection of Folklore" by H. Aliyev on the development of art of music is emphasized.